

**MINTAQA IQTISODIYOTINING INNOVATSION SALOHIYATINI
BARQARORLASHTIRISHDA YIRIK SANOAT KORXONALARI ISHLAB
CHIQRISH JARAYONINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA
TASHKIL ETISH**

Savrieva Madina Xakimovna- Navoiy innovatsiyalar universiteti
"Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari" kafedrasida iqtisod fan o'qituvchisi,
mustaqil tadqiqotchi; +99893 157 91 77
savrievamadina@gmail.com

Annotatsiya. Bu maqolada mintaqa iqtisodiyotining innovatsion barqarorligini ta'minlashda aynan sanoat rivojlanishining innovatsion va raqamli transformatsiya metodlarini qo'llash, samaraga erishish mumkinligi hamda innovatsion salohiyat mezonlarini baholash usullari orqali amalga oshirish yoritilgan. Masalan yirik ishlab chiqarish sanoat korxonalarida qo'llaniladigan kiberfizik tizimlar - bu o'zaro ta'sir qiluvchi qurilmalar tizimi, ma'lumotlarni uzatish, qayta ishlash va saqlash vositalari. Ular murakkab obyektlarni boshqarish uchun mavjud va kelajakdagi avtomatlashtirish vositalari arxitekturasining asosiy komponenti bo'lgani bois, Sanoat 4.0 inqilobida qiymat yaratishning asosiy omillarini tashkil qiladi. Baholash natijalari taklif etilayotgan usullarga asosan korxonaning ishlab chiqarish salohiyatini innovatsion rivojlantirish, korxonaning ishlab chiqarish salohiyatini ininnovatsion rivojlantirish dinamikasini, modelini, samaradorligini aniqlashga, ishlab chiqarish salohiyatining innovatsion sezuvchanlik darajasini aniqlashga, shuningdek shunga ko'ra ham korxonaning ishlab chiqarish salohiyatini, ham mintaqa iqtisodiyotini barqarorligini oshirishda innovatsion rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: mintaqa iqtisodiyoti, innovatsion barqarorlik, sanoat rivojlanishi, raqamli transformatsiya, Sanoat 4.0 inqilobi, kiberfizik tizimlar, robototexnik tizimlar, Buyumlar Interneti, biznesni raqamlashtirish indeksi, ishlab chiqarish salohiyatini innovatsion rivojlantirish.

Abstract. This article examines the possibility of using innovative and digital methods for transforming industrial development in ensuring the innovative

sustainability of the regional economy, achieved using efficiency assessment methods and innovation potential criteria. For example, cyber-physical systems used in large industrial enterprises are a system of interacting devices, data transmission, processing and storage facilities. Since they are a key component of the existing and future architecture of automation tools for managing complex objects, they constitute key factors in creating value in the Industrial Revolution 4.0. The assessment results allow, based on the proposed methods, to determine the dynamics, model, and efficiency of innovative development of the enterprise's production potential, to determine the level of innovative sensitivity of the production potential, and, accordingly, to develop a strategy for innovative development in increasing both the enterprise's production potential and the sustainability of the regional economy.

Keywords: regional economy, innovative stability, industrial development, digital transformation, Industry 4.0 revolution, cyber-physical systems, robotic systems, Internet of Things, business digitization index, innovative development of production capacity.

Kirish. Mintaqada sanoat rivojlanishining strategik yo‘nalishi milliy iqtisodiyotning deyarli barcha tarmoqlari funksiyalari va tuzilishini o‘zgartiradigan impulslarning shakllanishi va tranzitini belgilaydi [1].

Mintaqa iqtisodiyotini barqarorlashtirishda yirik korxonalarining rolini e‘tiborsiz qoldirib bo‘lmaydi. Ular yangi ish o‘rinlari yaratadi, soliq tushumlarini ko‘paytiradi, investitsiyalarni jalb qiladi, bu esa mintaqa va milliy iqtisodiyot uchun katta ahamiyatga ega. Bunday yirik monopol korxonalarining faoliyati ijtimoiy muhit va atrof-muhitga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Mintaqada joylashgan bunday yirik “drayver” sanoati korxonalarining jihatlarini tushunish barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish uchun juda muhim. Tadqiqot natijalari yirik korporatsiyalar va ularning mintaqaviy rivojlanishdagi rolga oid siyosatni takomillashtirish uchun va baholash maqsadida qo‘llanilishi mumkin.

O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichida iqtisodiyotning “lokomotiv”i hisoblangan sanoat tarmog‘ini yanada rivojlantirish masalasiga alohida ahamiyat berilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi uchinchi ustuvor yo‘nalishining “Tarkibiy o‘zgartirishlarni chuqurlashtirish, milliy iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirish” deb nomlangan bandida:

- yuqori texnologiyali qayta ishlash tarmoqlarini, eng avvalo, mahalliy xom ashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo‘shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat jihatidan yangi bosqichga o‘tkazish orqali sanoatni yanada modernizatsiya va diversifikatsiya qilish;

- iqtisodiyot tarmoqlari uchun samarali raqobatbardosh muhitni shakllantirish hamda mahsulot va xizmatlar bozorida monopoliyani bosqichma-bosqich kamaytirish yo‘llari berilgan [2].

2018 yil 28-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Parlamentga yo‘llagan Murojaatnomasida ham iqtisodiyotning barqaror o‘sishi, birinchi navbatda, yetakchi sohalar rivojiga bevosita bog‘liqligi hamda iqtisodiyot rivojiga jiddiy turtki beradigan sohalarni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish lozimligi ta’kidlangan [3].

A.I. Tatarkin [4] mintaqaviy ishlab chiqarish, ya’ni yirik sanoat imkoniyatlariga tayanmagan holda rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish mintaqani rivojlantirish mumkin emasligini qayd etadi. Shu bois hududning iqtisodiyotini yuqori sifatli sanoat ishlab chiqarish jarayonini shart-sharoitlarini yaratish uchun hududning yirik sanoat korxonalarining salohiyatini, undan foydalanish darajasini, kengaytirish imkoniyati va zarurligini baholash dolzarb vazifa hisoblanadi. Ushbu muammoni hal qilish sanoatning mintaqaning strategik raqobatbardoshligini shakllantirishga munosib hissa qo‘shishiga to‘sqinlik qiladigan muammolarni aniqlash, ularni bartaraf etuvchi mexanizmlarni ishlab chiqish va qo‘llash, shuningdek, uning rivojlanish istiqbollari aniqlash imkonini beradi.

Robototexnik tizimlar, axborot texnologiyalari va sanoat korxonalarining xodimlari bir-biri bilan chambarchas bog‘liq, ular real vaqt rejimida o‘zaro ta’sir qiladi, ishlab chiqarishning innovatsion, yanada moslashuvchan usulini yaratadi. Buyumlar Interneti (IoT) va murakkab ma’lumotlar tahlili Sanoat 4.0 inqilobida qiymat yaratishning asosiy omillarini tashkil qiladi [5]. Ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish samaradorlikning sifat jihatidan o‘shishiga, xarajatlarning pasayishiga olib keladi va korxonalarining raqobatbardoshligini shakllantirishning muhim omillaridan biriga aylanadi.

Metodlar. Tadqiqotda bunday yirik monopol korxonalarining hududiy yalpi mahsulotni shakllantirishga qo‘shgan hissasi, yangi ish o‘rinlari yaratish, ijtimoiy va infratuzilmani rivojlantirishga yo‘naltirilgan investitsiyalar, shuningdek, uning faoliyatining mintaqadagi ekologik vaziyatga ta’sirini baholash kabi jihatlar ko‘rib chiqilishi kutilmoqda. Soliq imtiyozlari va ularning viloyat byudjetidagi rolini tahlil qilishga alohida e’tibor qaratiladi. Tadqiqot iqtisodiy tahlilning kompleks usullaridan, jumladan statistik ma’lumotlarni qayta ishlash, korxonalar hisobotini tahlil qilish va mintaqaviy iqtisodiy ma’lumotlardan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Ish

natijalaridan hududlarni barqaror iqtisodiy rivojlantirish maqsadida yirik korxonalar va hududiy hokimiyat organlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni muqobillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishda foydalanish mumkin.

Bu tarmoqlarni yanada rivojlantirish davlat va xususiy sektorning faol qo'llab-quvvatlashini talab qiladi. Qulay sarmoyaviy muhitni yaratish, kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlariga soliq imtiyozlari va grantlar berish, innovatsiyalarni rag'batlantirish dasturlarini ishlab chiqish yangi tarmoqlarning o'sishiga xizmat qiladi. Shuningdek, mintaqaning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlash va tashqi iqtisodiy omillarga zaifligini kamaytirish uchun aloqa tarmoqlarini, transport infratuzilmasini va ta'lim tizimini rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

Korxonaning raqamli transformatsiyaga moslashuv tezligini baholash uchun esa, BDI Business Digitalization Index (Biznesni raqamlashtirish indeksi) ishlatiladi.

U xususiy indeksarga asoslanadi, ya'ni korxonadan foydalanish to'g'risidagi ma'lumotlar:

- axborotni uzatish va saqlash kanallari (bulutli texnologiyalar, korporativ elektron pochta, messenjerlar, avtomatlashtirish tizimlari va boshqalar);

- sun'iy intellektning raqamli texnologiyalari, narsalar interneti, 3D bosib chiqarish, elektron hujjat aylanishi va boshqalar;

- korxonani rag'batlantirish va rivojlantirish uchun Internet vositalari;

- raqamli axborotni himoya qilish dasturlari va viruslarga qarshi dasturlardan foydalanish;

- inson kapitali, xususan, raqamli kompetentsiyalar sohasida o'z-o'zini rivojlantirish va xodimlarni rivojlantirishda rahbariyatning ishtiroki darajasi baholanadi.

Tahlil va natijalar. Korxonaning ishlab chiqarish salohiyatining innovatsion rivojlanish darajasini baholashning ushbu metodologiyasi asos bo'lgan asosiy tamoyillar quyidagilardan iborat:

- qo'llaniladigan mezonlar va ko'rsatkichlar amaliy xususiyatga ega bo'lib, sanoat korxonasi ishlab chiqarish salohiyatining hududlarda faoliyat ko'rsatish natijalarini belgilaydi va dinamikada uning innovatsion rivojlanish jarayonini tavsiflashi mumkin;

- olingan mezonlar va ko'rsatkichlar natijalarga ta'sir ko'rsatgan tashqi va ichki muhit omillari bilan taqqoslanadi;

- korxonaning o'zi ham, axborotdan uchinchi tomon foydalanuvchilari ham (investorlar, hamkorlar, hududiy hokimiyat organlari) olingan mezonlar va ko'rsatkichlarga qiziqish bildirishlari.

Mintaqaning iqtisodiy rivojlanishida yirik sanoat korxonasi ishlab chiqarish salohiyatining ta'siri hamda innovatsion rivojlanishini baholashning 3 bosqichda amalga oshirish mumkin.

1. Korxonada va uning tarkibiy qismlari (quyi tizimlar) ishlab chiqarish salohiyatini rivojlantirishning holati va innovatsion xarakterini tavsiflovchi mezon va ko'rsatkichlar majmuasini shakllantirish.

Ko'rsatkich qiymatlariga ball berish uchun quyidagi reyting shkalasi taklif etiladi: ko'rsatkich qiymatining past darajasi - 0 ball, o'rtacha daraja - 1 ball, yuqori daraja - 2 ball. Hisoblash formulasi (5.,6.,7) orqali aniqlangan ko'rsatkichlarning qiymatlarini baholash mezonlari ekspertlar bahosi yordamida baholanadigan o'rtacha sanoat standartlari va tarmoq bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar asosida belgilanadi. Agar ko'rsatkichni aniqlash qiyin bo'lsa, u holda tahlil uchun ijobiy ekspert javobi qabul qilinadi, unga ikki ball beriladi yoki salbiy javob nol ball bilan baholanadi.

2. Ishlab chiqarish salohiyatini innovatsion rivojlantirish, ishlab chiqarish salohiyatini innovatsion rivojlantirish samaradorligi darajalarini va ishlab chiqarish salohiyatining innovatsion sezuvchanlik darajalarini shakllantirish.

Ushbu tadqiqot doirasida innovatsion rivojlanish samaradorligining maksimal darajasi va ishlab chiqarish salohiyatining innovatsion sezuvchanligi 0,40 dan 0,59 darajada C gacha bo'lgan innovatsion koeffitsient qiymatlari oralig'ini hisobga olish kerak.

Jadvalda ishlab chiqarish salohiyatini innovatsion rivojlantirish xususiyatlarining tavsiya etilgan sinflari ko'rsatilgan (1.2.2-jadval).

1.2.2-jadval

Ishlab chiqarish salohiyatini rivojlantirishda innovatsionlik sinflari, uning sezgirliги va innovatsion rivojlanish samaradorligini baholash.

Innovatsion rivojlanish bosqichi	Rivojlanish innovatsion koeffitsientining intervali	Innovatsion rivojlanish samaradorligini baholash	Innovatsion sezuvchanlikning xususiyatlari
1	0,80-1	past	past sezuvchanlik
2	0,60-0,79	o'rtacha	sezuvchan
3	0,40-0,59	yuqori	yuqori sezuvchanlik
4	0,20-0,39	past	past sezuvchanlik
5	0-0,19	0 darajali	0 darajali sezuvchanlik

3. Innovatsiya koeffitsientini va ishlab chiqarish salohiyatining innovatsion rivojlanish sur'atini hisoblash formulalari o'rganilayotgan ko'rsatkichlarni hisoblash va baholash imkonini beradi:

Rivojlanishning innovatsion koeffitsienti:

$$RIK = \sum K_i / (\sum K_s + \sum SK_i), (1)$$

Bu yerda:

K_s - korxonada ishlab chiqarish salohiyatining tarkibiy qismi (tarkibiy qismlari) faoliyatining holati va samaradorligi ko'rsatkichi;

K_i - korxonada ishlab chiqarish salohiyatining tarkibiy qismlarini rivojlantirishning innovatsion imkoniyatlarini tavsiflovchi ko'rsatkich.

Keyingi bosqich - ishlab chiqarish salohiyatining innovatsion koeffitsienti o'zgarishini tahlil qilish natijalari asosida korxonada va uning tarkibiy qismlarining ishlab chiqarish salohiyatining innovatsion rivojlanish sur'atlarini aniqlash. Shu asosda hisoblangan yuqori sezuvchanlik samarali muvozanatli innovatsion rivojlanish ko'rsatkichi bu - 0,5 ga teng bo'lgan innovatsion koeffitsientning qiymati, ya'ni bu baholashni chegara darajasi sifatida ko'rib chiqish maqsadli va ishlab chiqarish salohiyatining innovatsion rivojlanishidagi eng qulay tendentsiya innovatsion koeffitsient tendentsiyasi deb hisoblanadi. Ishlab chiqarish salohiyatini rivojlantirishning innovatsion rivojlanish sur'atlarining qiymat darajasining innovatsionligini aniqlash mezonini ijobiy deb hisoblash mumkin bo'ladi. Ushbu qoidani asoslashtirishda, innovatsion koeffitsientning qiymati bir necha davrlar uchun hisobga olinadi, ulardan biri hisobga oluvchi joriy davr, ikkinchisi hisobot davri bo'lganda, bir nechta holatlar hosil bo'lishi mumkin:

– hisobot davri uchun innovatsion koeffitsient qiymati “chegara darajasi”dan oshib ketgan va bazaviy davr uchun innovatsion koeffitsient qiymati “chegara darajasi”dan past bo'lsa, bunda innovatsiyalar tezligi kuzatiladi va ishlab chiqarish salohiyatining rivojlanish tempi (tezligi) (IT) quyidagi formula bo'yicha hisoblanishi kerak:

$$IT = \Delta j_t - \Delta h_t, (2)$$

Bu yerda:

Δj_t - innovatsiyalar koeffitsientining joriy-bazaviy davrdagi foiz o'zgarishi “kritik daraja”gacha bo'lgan davr;

Δh_t - innovatsiyalar koeffitsientining “kritik daraja”gacha foiz o'zgarishi hisobot davri uchun;

–bazaviy davr uchun rivojlanishning innovatsionlik koeffitsiyenti qiymati “chegara darajasi”dan, hisobot davri uchun innovatsionlik koeffitsiyenti qiymati esa “chegara darajasi”dan past, bu holda innovatsion rivojlanish darajasi quyidagi formula bo'yicha hisoblanishi kerak:

$$IT = \Delta j_t, (3)$$

- bazaviy davr uchun innovatsionlik koeffitsientining qiymati hisobot davri uchun innovatsionlik koeffitsienti qiymatidan past bo'lsa va innovatsionlik koeffitsienti qiymatlari “chegara daraja”dagidan oshmaydi, bunda ishlab chiqarishning

innovatsion rivojlanish darajasi potentsial hisobot davri uchun innovatsiya koeffitsienti qiymatining bazaviy davri uchun innovatsion koeffitsient qiymatiga foizi sifatida baholanishi kerak;

- bazaviy davr uchun innovatsionlik koeffitsientining qiymati hisobot davri uchun innovatsionlik koeffitsienti qiymatidan yuqori va innovatsionlik koeffitsienti qiymati “chegara daraja”da bo‘lsa, bu holda innovatsion rivojlanish darajasidan yuqori baholanishi kerak, bazaviy davr uchun innovatsiya koeffitsienti qiymatining hisobot davri uchun innovatsiya koeffitsienti qiymatiga foiz nisbatda olinadi.

- innovatsion koeffitsientning “chegara daraja”ga o‘zgarishi ishlab chiqarish salohiyatining innovatsion rivojlanishining yetishmasligi sifatida qabul qilinishi kerak.

Masalan yirik ishlab chiqarish sanoat korxonalarida qo‘llaniladigan kiberfizik tizimlar - bu o‘zaro ta’sir qiluvchi qurilmalar tizimi, ma’lumotlarni uzatish, qayta ishlash va saqlash vositalari. Ular murakkab obyektlarni boshqarish uchun mavjud va kelajakdagi avtomatlashtirish vositalari arxitekturasi asosiy komponentlari hisoblanadi.

Raqamli bir xil murakkab operatsion mahsulotlarni virtual vizualizatsiya qilish, simulyatsiya qilish va o‘rganish uchun ishlatiladi va natijada olingan ma’lumotlar mahsulotning bozorga chiqish vaqtini, narxini, sifatini va boshqalarni sezilarli darajada yaxshilash uchun ishlatiladi. Raqamli egizaklarni yaratish dizaynlarni tasdiqlash, o‘zgarishlarni simulyatsiya qilish, o‘zgarishlar ta’sirini tahlil qilish va ishlashni muqobillashtirish uchun juda muhimdir. Raqamli egizaklar ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarishni muqobillashtirish, xatolarni aniqlash va bashoratli texnik xizmat ko‘rsatish imkonini beradi.

Raqamli egizaklar - bu sanoat va energetikaning turli sohalarida allaqachon qo‘llanilayotgan ilg‘or texnologiya, masalan, 3D modellashtirish tizimlari NKMKning GMZ-6 da oltinni qayta ishlash zavodida uskunalarning raqamli egizaklarini yaratish uchun ishlatiladi. Biroq, raqamli egizaklardan foydalanish axborot xavfsizligiga tahdidlarning yangi turlarini keltirib chiqaradi, xususan, kiberfizik qurilmalardan to‘plangan ma’lumotlarni qayta ishlash xorijiy dasturiy ta’minot asosida amalga oshiriladi, shuning uchun ma’lumotlar xorijiy dasturiy ta’minotga joylashgan bulutli omborlarga uzatiladi, bu esa afsuski texnologik mustaqillikni ta’minlamaydi.

NKMKning barcha tog‘-kon sanoatida, aynan resurlar qazib olishda raqamli egizak innovatsion texnologiyalar asosida barcha korxonalar, jumladan GMZ 5-7 (“Pistali” kar’yeri) ishlab chiqarish jarayoni boshlanishidan oldin yangi mahsulotlarni raqamli ravishda ko‘paytirishi mumkin, natijada xarajatlar, chiqindilar, qayta ishlab chiqarish va sifat muammolari kamayadi.

Muhokama. Korxonaning ishlab chiqarish salohiyatining innovatsion rivojlanish koeffitsiyentini baholash metodologiyasi tizimli yondashuvga asoslanadi, bu bizga o'rganilayotgan obyektning ichki tuzilishining holati va rivojlanishi va ta'sirini baholash nuqtai nazaridan ko'rib chiqishga imkon beradi. Hududiy iqtisodiy tizimlarning tashkiliy-iqtisodiy tuzilmasida korxonaning joylashuvidan toki tashqi muhit ta'sirining joriy hamda kelajakdagi ko'rsatkichlari holatini prognozlash imkoniyatini ta'minlaydi. Ushbu mezon va ko'rsatkichlar uchun sifat va miqdoriy xarakteristikalar va ma'lum ko'rsatkich qiymatlarini o'lchash uchun shkalalar ishlab chiqiladi. Ushbu ko'rsatkichlarning ma'lum bir davrdagi dinamikasini o'rganish belgilangan tendentsiyalarni aniqlash, shuningdek, keyingi rivojlanish istiqbollari aniqlash imkonini beradi.

Sanoatda ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirishda Internet buyumlari (Iot)-bu it texnologiyasini sanoat sharoitida qo'llash, xususan, bulutli texnologiyalar yordamida boshqariladigan asboblardan, sensorlardan va qurilmalarni ulash, korxonalar uchun buyumlar interneti sanoat muhitida deyarli mazmunli tahlillarni taklif qilish orqali ulangan resurslar, insonlar va joylardan ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish imkonini beradi. Sanoat IOT-dan foydalanishning afzalliklari:

IoT ma'lumotlari asosida olingan tahlillar biznesni yanada samarali boshqarishni ta'minlaydi;

biznes operatsiyalarining samaradorligi va samaradorligini oshiradi;

biznes jarayonlarini yuqori darajada nazorat qilishni ta'minlaydi;

texnologik jarayonlarni amalga oshirishda inson omili tomonidan yuzaga keladigan xatolar chiqarib tashlanadi. Ishlab chiqarish jarayonining doimiy monitoringi uskunalarni ildam xizmat ko'rsatishi uchun ma'lumot beradi.

Xulosa. Shunday qilib, korxonaning ishlab chiqarish salohiyatini baholash va tahlil qilishda, shuningdek mavjud yondashuvlarni o'rganish va tahlil qilish innovatsion rivojlanishni o'rganish va tahlil qilish usullarini shakllantirishga sanoat korxonasining ishlab chiqarish salohiyatini baholash imkonini beradi. Baholash natijalari taklif etilayotgan usullarga asosan korxonaning ishlab chiqarish salohiyatini innovatsion rivojlantirish, korxonaning ishlab chiqarish salohiyatini innoovatsion rivojlantirish dinamikasini, modelini, samaradorligini aniqlashga, ishlab chiqarish salohiyatining innovatsion sezuvchanlik darajasini aniqlashga, shuningdek shunga ko'ra ham korxonaning ishlab chiqarish salohiyatini, ham mintaqa iqtisodiyotini barqarorligini oshirishda innovatsion rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishga imkon beradi.

Internet of Things (IoT) texnologiyasi Internet orqali boshqa qurilmalar va tizimlar bilan ma'lumotlarni ulash va almashish maqsadida sensorlar, dasturiy ta'minot va boshqa texnologiyalar o'rnatilgan jismoniy obyektlarni tarmoqqa ulashga asoslangan. Tarmoqqa ulangan jismoniy qurilmalar oddiy maishiy texnika

yoki murakkab sanoat uskunalari bo'lishi mumkin. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, hozirda dunyoda 10 milliardga yaqin IOT ulangan qurilmalar mavjud va 2025 yilga kelib ularning soni 22 milliardga yetadi. Bulutli texnologiyalar, katta ma'lumotlar bazasi, mobil texnologiyalar yordamida jismoniy obyektlar inson aralashuvini minimallashtiradi, ma'lumot almashishi va ma'lumot to'plashni yaratadi.

Adabiyotlar.

1. Кофанов. А.А. Диверсификация региональной экономики как доминирующая стратегия структурного развития в условиях глобализации экономических отношений: автореф. дис. на соиск. уч.ст. д-ра экон. наук : 08.00.05 / А. А. Кофанов. – Краснодар, 2010. – 31 с.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.02.2017 yildagi O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risidagi PF-4947-sonli Farmoni.
3. <https://president.uz/uz/2228>
4. Татаркин, А. И. Системный подход к разработке и реализации промышленной политики России [Электронный ресурс] / А. И. Татаркин // Материалы II дальневосточного международного экономического форума. – Хабаровск, 2006. – Режим доступа: http://dvforum.ru/2007/doklads/ks1_Tatar.aspx.
5. Никонорова А.В. Использование мобильного маркетинга как средства стимулирования сбыта // Маркетинг в России и рубежом. – 2010. – № 4. – С. 18-222.